

1. **Topshiriqlarning oddiy va tushunarli bo‘lishi:** O‘quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, topshiriqlar qiziqarli va hayotiy bo‘lishi kerak.

2. **Interfaol metodlardan foydalanish:** Jamoaviy muhokamalar, rolli o‘yinlar va texnologiyalarni qo‘llash orqali o‘quvchilarning darsga qiziqishini oshirish mumkin.

3. **Baholash tizimini takomillashtirish:** O‘quvchilarning mustaqil fikrlash va amaliy natijalar olish qobiliyatlarini baholashga alohida e‘tibor qaratish lozim.

Matematika darslarida pragmatik topshiriqlardan foydalanish nafaqat o‘quvchilarning aqliy rivojlanishiga, balki ularning ijtimoiy faolligiga, shaxsiy va jamoaviy mas‘uliyatni anglashiga ham katta ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu yondashuv orqali yosh avlodni hayotga tayyorlash, ularning intellektual salohiyatini oshirish va jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi yetuk shaxslarni tarbiyalashga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov, A. (2020). Boshlang‘ich ta’limda innovatsion metodlar. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
2. Rahimova, S. (2018). Matematika darslarida interfaol metodlarni qo‘llash. "Ta’lim va taraqqiyot" jurnali, 3(12), 45-50.
3. Smith, J. (2015). Practical Approaches in Early Math Education. London: Education Press.
4. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi (2022). Boshlang‘ich ta’lim bo‘yicha Davlat ta’lim standarti. Toshkent: "Ma’rifat" nashriyoti.
5. Hasanov, B. (2019). Matematik savodxonlikni oshirish yo‘llari. "Ilm va fan" jurnali, 2(8), 23-29.

RAQAMLI TA’LIM TRANSFORMATSIYASINING AHAMIYATLILIGI

Anarbayeva Fotima Urazaliyevna

dotsent, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ta’limning raqamli transformatsiyasi, uning hozirgi ta’lim jarayoniga ta’siri o‘rganilgan bo‘lib, ta’limning raqamli transformatsiyasi bilan bog‘liq o‘zgarishlarning asosiy maqsadi talaba shaxsini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan ommaviy sifatli ta’limga o‘tishni amalga oshirish ekanligi keltirib o‘tilgan.*

Kalit so‘zlar: *raqamli ta’lim, raqamlashtirish, raqamli transformatsiya, ta’lim jarayoni, zamonaviy texnologiyalar, ta’lim sifati, ta’lim texnologiyalari.*

Raqamli transformatsiya ta’limda o‘qitishning yangi usullarini qo‘llash imkonini berdi. Hozirgi kunda talabalar uchun juda ko‘p o‘quv ma’lumotlari mavjud va ularni idrok etish uchun ular mutlaqo yangi o‘quv modellaridan foydalanishlari kerak. Ta’limda raqamli texnologiyalardan foydalangan holda, ta’lim tashkilotlari ta’lim sifatini oshirishga, uni yanada moslashuvchan va talabalarning individual xususiyatlariga moslashtirishga harakat qilmoqdalar, shuning uchun pedagogik ta’sirning yangi vositalari yaratilmoqda va o‘qituvchilar bolalar bilan yanada samarali munosabatda bo‘lishga harakat qilmoqdalar.

Raqamli transformatsiyaning ta’limga kirib kelishi natijasida hozirgi kunda deyarli har bir zamonaviy ta’lim muassasasida interfaol doskalar osilgan, ta’lim muassasalarining elektron platformalari mavjud va o‘qituvchilar talabalar bilan aloqada bo‘lish va uy vazifalari bo‘yicha maslahat berish uchun ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanmoqdalar.

Ta’limning raqamli transformatsiyasi bilan bog‘liq o‘zgarishlarning asosiy maqsadi talaba shaxsini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan ommaviy sifatli ta’limga o‘tishni amalga oshirishdir. Ta’limni raqamli transformatsiyasining mohiyati har bir talaba tomonidan zarur ta’lim natijalariga erishish bo‘lib, quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- sun’iy intellekt, kengaytirilgan va virtual haqiqat texnologiyalari, ma’lumotlarni boshqarish, buyumlar interneti, blokcheyn kabi innovatsion texnologiyalar orqali ta’lim traektoriyalarini shaxsiylashtirish;

- IT-uskunalarini, internetga keng polosali ulanish, ma’lumotlar uzatish tarmoqlari, ixtisoslashtirilgan raqamli uskunalar va dasturiy mahsulotlarning mavjudligi, universal va o‘quv xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini qo‘llagan holda ta’lim muassasalarida IT tuzilmasini kengaytirish;

- raqamli o‘quv vositalaridan foydalangan holda o‘quv ishlarini o‘zgartirish;

- yangi tashkiliy sharoitlar va o‘qituvchilarning uzluksiz malakasini oshirish tizimini yaratish, o‘quv jarayoni ishtirokchilarida raqamli savodxonlikni shakllantirish;

- ish oqimlarini takomillashtirish, strategiyani ishlab chiqish, ta’lim muassasalariga noaniq va dinamik muhitda o‘zgarishlarga samarali javob berish va boshqarish imkonini beradigan tuzilmalarni yaratish orqali ta’lim tashkilotini boshqarishning moslashuvchanligini ta’minlash;

- ta’limni raqamli transformatsiya qilishning me’yoriy-huquqiy bazasini takomillashtirish;

- raqamli aloqa texnologiyalari, katta ma’lumotlar, shakllantiruvchi tahlillar va ochiq ta’lim resurslarini takomillashtirish.

Ta’limning raqamli transformatsiyasining amalga oshirilishi ko‘plab shartlarga bog‘liq:

- ta’lim muassasasining raqamli transformatsiya darajasi;

- muammolarni hal qilish darajasi (ta’lim muassasalari darajasi, tuman (shahar), viloyat, respublika darajasi);

- ta’lim muassasalari ta’sir qila olmaydigan raqamli transformatsiyaning tashqi omillarining mavjud kombinatsiyasi.

Educause assotsiatsiyasi tomonidan an’anaviy ta’limdan raqamli ta’limga o‘tishning 5 bosqichi aniqlandi va ular 3 bosqichga birlashtirildi:

Raqamliga o‘tish bosqichi: analog yoki jismoniy ommaviy axborot vositalaridan raqamli ommaviy axborot vositalariga o‘tish, bu ma’lumotni raqamlashtirish va tizimlashtirishni o‘z ichiga oladi. Ushbu bosqichda kompyuter savodxonligining faol o‘sishi kuzatildi, ta’lim muassasalarida birinchi kompyuter sinflari paydo bo‘ldi.

Raqamlashtirish bosqichi: ta’lim jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish uchun raqamli texnologiyalar va ma’lumotlardan faol foydalanish. IT texnologiyalari o‘quv jarayoniga faol joriy etila boshlandi, raqamli qurilmalar informatika darslaridan boshqa darslarda ham qo‘llanildi.

Raqamli transformatsiya bosqichi: ta’lim tizimidagi chuqur o‘zgarishlar; ta’lim tashkiloti faoliyatini o‘zgartiradigan yangi ta’lim modellaridan foydalanishga imkon beradigan innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Yangi pedagogik usullar va ta’lim texnologiyalarini joriy etgan holda aniq ta’lim natijalarini shakllantirish ta’lim mazmunini o‘zgartirishga imkon beradi. Ta’lim jarayonini boshqarish o‘zgaradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ta’limning raqamli transformatsiyasi - bu ilg‘or raqamli texnologiyalarni faol qo‘llash bilan kompetentsiyaga asoslangan yondashuv asosida qurilgan yangi ta’lim modeliga o‘tish hisoblanadi.

Ta'limni raqamlashtirishning asosiy g'oyasi zamonaviy texnologiyalarni samarali va moslashuvchan tarzda qo'llash orqali shaxsiylashtirilgan va natijali ta'lim jarayonini yaratishdan iborat.

Ta'limni raqamlashtirish bir qancha sabablarga ko'ra muhim:

Ta'limning qulayligini oshirish. Raqamlashtirish uzoq hududlarda yashovchi talabalarga sifatli ta'lim materiallari va onlayn kurslarga kirish imkonini beradi.

O'quvni shaxsiylashtirish. Talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini tahlil qiluvchi tizimlar o'quv dasturlarini individual ehtiyojlarga moslashtirish imkonini beradi.

Jarayonlarni optimallashtirish. Ro'yxatga olish va o'quv yutuqlarini hisobga olish kabi odatiy vazifalarni avtomatlashtirish o'qituvchilarga pedagogik faoliyat uchun ko'proq vaqt ajratish imkonini beradi.

Talabalarning jalb qilinishini oshirish. Yangi texnologiyalar simulyatsiyalar, o'yinlashtirish va hamkorlikdagi loyihalarni joriy etish imkonini beradi, bu esa ta'limni yanada qiziqarli qiladi.

Mahalliy ta'lim sifatini oshirish. Raqamli ta'lim vositalari zamonaviy iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarni tezroq va samaraliroq o'zlashtirishga yordam beradi, bu esa talabalarga mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi.

Ta'limning uzluksizligini ta'minlash. Raqamli platformalar talabalarga, hatto kasal bo'lib qolganlarida ham, uyda o'qish imkonini beradi. O'qituvchilar xizmat safarida bo'lganlarida ham darslarni davom ettirishi va o'quvchilar bilan muloqot qilishi mumkin. Bunday yechimlar ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan va qulay qiladi, har bir ishtirokchiga vaziyatdan qat'i nazar, o'quv ritmini saqlashga yordam beradi.

Kasbiy tayyorgarlikni tezlashtirish. Raqamli texnologiyalar simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar va boshqa interaktiv ta'lim usullari orqali talabalarga amaliy ko'nikmalarni tezroq egallash imkonini beradi.

Raqamli ta'limning asosiy komponentlari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

Onlayn kurslar va platformalar. Coursera, Udemy va Khan Academy kabi onlayn kurslar va ta'lim platformalari dunyoning istalgan nuqtasidan bilim olish imkonini beradi. Ular o'quvchilarga qulay vaqt va suratda ta'lim olish imkoniyatini taqdim etadi. Bu, ayniqsa, o'qishni ish yoki boshqa majburiyatlar bilan birlashtirganlar uchun foydalidir.

Onlayn kurslar asosiy kurslardan tortib maxsus dasturlar va sertifikatlargacha bo'lgan turli xil o'quv dasturlarini taklif qiladi. Ular ko'pincha videodarslar, vazifalar, testlar va o'qituvchilar hamda boshqa talabalar bilan muloqot qilish uchun forumlarni o'z ichiga oladi. Bu har kimga qulay bo'lgan to'liq ta'lim muhitini yaratadi.

Virtual sinflar va vebinarlar. Virtual sinflar va vebinarlar videokonferensiyalar yordamida real vaqtda darslar o'tkazish imkonini beradi. Bu sinfda bo'lish effektini yaratadi va o'qituvchi hamda boshqa talabalar bilan muloqot qilishga yordam beradi. Masalan, Zoom va Microsoft Teams bunday darslar uchun mashhur vositalarga aylandi.

Virtual sinflar turli interaktiv vositalar, masalan, chizmachilik taxtalari, so'rovnomalar va chatlardan foydalanish imkonini beradi. Bu ta'lim jarayonini yanada dinamik va jalb qiluvchi qiladi. Vebinarlar esa dunyoning turli burchaklaridan mutaxassislarni ma'ruza va master-klasslar o'tkazish uchun taklif qilish imkonini beradi.

Interaktiv o'quv materiallari. Simulyatsiyalar, o'yinlar va viktorinalar kabi interaktiv o'quv materiallari ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Ular ma'lumotlarni yaxshiroq

o'zlashtirishga va bilimlarni amalda qo'llashga yordam beradi. Masalan, Duolingo chet tillarini o'rganishda o'yin elementlaridan foydalanadi.

Interaktiv materiallar virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalarni ham o'z ichiga olishi mumkin, bu esa talabalarga xavfsiz va nazorat qilinadigan muhitda tajriba o'tkazish va masalalarni hal qilish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, texnik va ilmiy fanlarda, amaliyot muhim rol o'ynaydigan sohalarda foydalidir.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim. Shaxsiylashtirilgan ta'lim ma'lumotlar va algoritmlardan foydalanib, ta'lim jarayonini har bir talabaning individual ehtiyojlariga moslashtiradi. Bunga kurslar bo'yicha tavsiyalar, moslashuvchan testlar va individual o'quv rejalari kiradi. Masalan, Knewton va DreamBox kabi platformalar sun'iy intellektdan foydalanib, shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llarini yaratadi.

Ta'lim sohasining raqamli transformatsiyasi talabalarga ma'lumotlarni taqdim etish, ularni ma'lumotlar bilan tanishtirish, bilimlarni uzatish va ularning tushunchalarini shakllantirishga qaratilgan o'quv ishlarining diqqat va jarayonlarini o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar va bilimlar bilan ishlash sohasidagi kompetentsiyalarni o'zlashtirishdan insonning o'ziga xos qobiliyatlari, ya'ni ekspertiza va o'tkazish qobiliyatlari sohasidagi harakatlarni rivojlantirishga o'tadi. Ushbu kompetensiyalar odamlarni yangi iqtisodiyotda yashashga va ishlashga tayyorlash muammosini hal qilish uchun haqiqiy imkoniyat yaratadi.

Raqamli dunyoda talabalar va o'qituvchilar uchun yuz minglab o'quv materiallari mavjud bo'lib, ular o'quvchilarning xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda materiallarni tanlashga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Анарбаева Ф. У. Таълим жараёнини рақамлаштиришнинг асосий хусусиятлари //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 517-521.
2. Гладилина И.П., Ермакова И.Г. Цифровая трансформация образования: зарубежный и отечественный опыт // Современное педагогическое образование. 2021. №3.
3. Махмудов А.Х., Анарбаева Ф.У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – Т. 476.

RAQAMLI TA'LIM MUHITDA MAKTABGACHA VA KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIMIY MASHG'ULOTLAR VA ULARDAN FOYDALANISH

Karimov Komiljon Abduraximovich

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti “Inklyuziv ta'lim-tarbiya metodikasi
ilmiy-tadqiqot” bo'limi boshlig'i, pedagogika fanlari doktori (DSc) dotsent*

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhitda maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilari bilan ta'limiy mashg'ulotlar tashkil etish va uning vositasida elementar bilimlarini shakllantirish, shuningdek, boshlang'ich sinflardagi darsdan tashqari mashg'ulotlarning samarali jihatlariga ham to'xtalib o'tiladi.

Tayanch so'z va iboralar: bog'cha, maktab, tarbiyalanuvchi, tarbiyachi va o'qituvchi hamkorligi, bilim, ko'nikma, tabiat, jamiyat, his-tuyg'u, axlok, ta'limiy, tarbiyaviy, to'garak, ekskursiya, metod, tamoyil, tasviriy san'at, fotosurat.

In this article the questions of forming of elementary knowledge are lighted up for the pupils